

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA
PELAJARAN MATEMATIKA MATERI PECAHAN
KELAS V DI SD NEGERI 24 TOBOALI**

Armala¹, Didi Kriswanto²

*SD Negeri 24 Toboali, Jl. Trans Rias II, Toboali, Bangka Selatan,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung^{1&2}.
armala32@guru.sd.belajar.id¹, didikriswanto1999@gmail.com²*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* pada mata pelajaran matematika materi pecahan kelas V di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian yaitu siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali yang berjumlah 24 siswa terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Objek penelitian yaitu hasil belajar matematika siswa kelas V di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes tertulis, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dikatakan berhasil jika 80% siswa mencapai KKM yaitu 68. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Nilai rata-rata siswa yang tuntas pada siklus I yaitu 64,16 dan pada siklus II meningkat menjadi 80,41. Pada siklus I persentase siswa yang tuntas adalah 58,33% dan pada siklus II naik menjadi 87,5%; dan 2) Peningkatan aktivitas dan respon siswa selama kegiatan pembelajaran mengalami perubahan yang positif. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan pada siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali.

Kata kunci: *Model pembelajaran, hasil belajar.*

Abstract: *This study aims to improve student learning outcomes by applying the make a match type cooperative learning model in the mathematics subject for class V fractions at SD Negeri 24 Toboali in the 2022/2023 academic year. This research is a type of classroom action research. The research subjects were fifth grade students at SD Negeri 24 Toboali, totaling 24 students consisting of 13 male students and 11 female students. The object of research is the mathematics learning outcomes of fifth grade students at SD Negeri 24 Toboali in the 2022/2023 academic year. Data collection techniques using observation, written tests, and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative and quantitative descriptive analysis. This research was said to be successful if 80% of students achieved KKM, namely 68. The results showed that 1) The average score of students who completed the first cycle was 64.16 and in the second cycle it increased to 80.41. In cycle I, the percentage of students who passed was 58.33% and in cycle II it rose to 87.5%; and 2) Increased student activity and response during learning activities experienced positive changes. Thus, it can be concluded that the application of the make a match type of cooperative learning model can improve the results of learning mathematics in fraction material in class V SD Negeri 24 Toboali.*

Keywords: *Learning models, learning outcomes.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagaimana menurut Novita, Kurnia, & Yukan (2014) salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui proses pendidikan. Matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Menurut Purnomo (2021) Matematika adalah suatu pelajaran yang tersusun secara beraturan, logis, berjenjang dari yang paling mudah hingga ke paling rumit. Pembelajaran matematika hakikatnya adalah proses yang dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan belajar

yang mampu menanamkan konsep matematika secara jelas, tepat, dan akurat kepada siswa sesuai dengan jenjang kelasnya (Anggraeni, Veryliana, & Fatkhu 2019).

Menurut Kamarullah (2017) tujuan dari pembelajaran matematika yaitu tidak hanya agar supaya siswa mampu menyelesaikan soal-soal matematika yang disajikan akan tetapi pembelajaran matematika juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan kurikulum yaitu: 1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; 2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; 3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh; 4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.

Tetapi kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar matematika selalu berada di tingkat bawah dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Studi evaluasi baik nasional maupun internasional menunjukkan rendahnya hasil belajar siswa Indonesia dalam bidang matematika (Novita, Kurnia, & Yukan, 2014). Berdasarkan hasil kegiatan observasi di SD Negeri 24 Toboali menunjukkan bahwa nilai rata-rata mata pelajaran matematika siswa masih rendah, khususnya pada materi penjumlahan pecahan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Atmi (2019) hasil belajar matematika siswa kelas V pada materi penjumlahan pecahan menunjukkan hasil yang relatif rendah karena sebagian besar siswa belum

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Data ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dipahami bagi sebagian besar siswa. Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa agar nilai yang dihasilkan oleh siswa dapat mencapai bahkan melebihi nilai KKM yang telah ditentukan oleh sekolah. Salah satu cara untuk membangkitkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran adalah dengan mengganti cara/model pembelajaran konvensional.

Salah satu alternatif model pembelajaran yang cukup menarik dan dirasa mampu untuk meningkatkan hasil belajar pada pelajaran matematika khususnya materi pecahan sederhana adalah model pembelajaran kooperatif tipe *make a match*. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan materi secara kompleks dan dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran (Budiyanto, 2016). Sedangkan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* adalah suatu model pembelajaran dimana guru menyiapkan kartu yang berisi soal atau permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban kemudian siswa mencari pasangan kartu yang mereka dapat (Suyatno dalam Supriatin, 2017). Model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* pada pembelajaran matematika dapat menciptakan suasana persaingan yang sehat diantara siswa, sehingga meningkatkan antusiasme siswa dalam proses belajar (Syarif, 2021).

Menurut Nurdyansyah & Fahyuni (2016) Langkah-langkah model pembelajaran *make a match* adalah sebagai berikut: 1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisikan materi yang diajarkan (satu sisi kartu soal dan sisi sebaliknya berupa kartu jawaban); 2) Setiap siswa mendapat satu

kartu kemudian siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang; 3) Siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya (kartu soal atau kartu jawaban); 4) Siswa dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu pemberian poin; 5) Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. Sehingga model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* diharapkan dapat mengatasi permasalahan di kelas.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* pada mata pelajaran matematika materi pecahan kelas V di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Menurut Sanjaya (2016) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di kelas yang bertujuan untuk memecahkan masalah tersebut melalui refleksi diri dengan cara melakukan berbagai tindakan dan menganalisis setiap pengaruh dari tindakan-tindakan tersebut. Pelaksanaan penelitian tindakan pada siswa kelas V di SD Negeri 24 Toboali pada tanggal 08-31 Agustus 2022. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali yang berjumlah 24 siswa terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Sedangkan objek penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa kelas V di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes

tertulis, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dikatakan berhasil jika 80% siswa mencapai KKM yaitu 68.

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya, pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* memberikan perubahan yang signifikan kepada siswa terutama pada kemampuan menyelesaikan penjumlahan pecahan dan perubahan pada aktivitas siswa yang positif saat proses pembelajaran. Berikut ini disajikan grafik peningkatan nilai siswa pada siklus I dan siklus II:

Gambar 1.
Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Berdasarkan grafik pada gambar 1. di atas menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Nilai rata-rata siswa yang tuntas pada siklus I yaitu 64,16 dan pada siklus II meningkat menjadi 80,41. Pada siklus I persentase siswa yang tuntas adalah 58,33% dan pada siklus II naik menjadi 87,5%.

Sedangkan untuk persentase hasil observasi kegiatan belajar siswa telah dikelompokkan dalam lima kategori. Berikut ini disajikan grafik hasil observasi kegiatan belajar siswa pada siklus I dan siklus II:

Gambar 2.
Grafik Hasil Observasi Kegiatan Belajar Siswa

Berdasarkan grafik pada gambar 2. di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa yang memahami dan mengikuti petunjuk guru pada siklus I sebanyak 64,58 % mengalami peningkatan pada Siklus II menjadi 82,29%, siswa yang aktif bertanya pada siklus I sebanyak 50% mengalami peningkatan pada Siklus II menjadi 69,79%, siswa yang aktif menjawab pada siklus I sebanyak 52,08% mengalami peningkatan pada Siklus II menjadi 72,91, siswa yang aktif memberi tanggapan pada siklus I sebanyak 38,54% mengalami peningkatan pada Siklus II menjadi 62,5%, dan siswa yang aktif dalam kelompok pada siklus I sebanyak 60,41% mengalami peningkatan pada Siklus II menjadi 80,20%.

Dengan demikian, dari pembahasan dan pola grafik yang mengalami peningkatan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan pada siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nasution & Prastika (2020) dan Soleha (2016) yang menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Lebih lanjut dalam penelitian Anggraeni, Verylina, & Fatkhu (2019) menjelaskan bahwa model pembelajaran *make a match* memberikan peluang kepada siswa untuk aktif mengkonstruksikan pengetahuan Matematika mereka dengan pemberian konsep-konsep materi yang dapat diingatkan dan dipahami dengan menyenangkan dalam kelompok belajar yang menuntut kerja sama, kekompakan, dan efisien waktu untuk menyelesaikannya sehingga siswa mempunyai motivasi untuk belajar serta hasil belajar yang baik.

Peningkatan aktivitas dan respon siswa selama kegiatan pembelajaran mengalami perubahan yang positif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ernawati (2016) yang menyatakan bahwa belajar adalah proses usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman dalam interaksi dengan lingkungan. Dengan adanya perubahan tingkah laku tersebut, maka siswa menjadi terbiasa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, mampu menyusun konsep, dan memberi makna dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan pada siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa persentase siswa yang tuntas pada siklus I adalah 58,33% dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 87,5%. Selain itu, didukung pula dengan peningkatan aktivitas dan respon siswa selama kegiatan pembelajaran mengalami perubahan yang positif. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan pada siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, A. A, Veryliana, P, & Fatkhu, I. (2019). Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Make A Match* terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Matematika. *International Journal of Elementary Education*. 3(2), 218-225.
- Atmi, S. (2019). Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Penjumlahan Pecahan Penyebut Berbeda Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) Pada Kelas VB MIN 3 Bantul. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*. 10(2). 106-115.
- Budiyanto, M. A. K. (2016). *Sintaks 45 Metode Pembelajaran dalam Student Centred Learning (SCL)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Ernawati. (2016). Model Koperatif *Make A Match* untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Aktivitas Belajar IPS Siswa Kelas IV. *Jurnal Edu*. 2(1). Hal. 80-85.
- Kamarullah. (2017). Pendidikan Matematika di Sekolah Kita. *Alkharizmi*. 1(1). 21-32.
- Nasution, M. D., & Prastika, C. (2020). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif *Make-A Match* Pada Materi Limit Fungsi Di Kelas XI MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP*. 1(1). 8-15.
- Novita, R., Kurnia, A. B., & Yukan, S. S. (2014). Pembelajaran Penjumlahan Pecahan dengan Menggunakan Media Penjumlahan Pecahan Kertas (Pencak) di Kelas IV Sekolah Dasar. *Numeracy*. 1(1). 1-11.
- Nurdyansyah & Fahyuni, F. E. (2016). *Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013*. Sidoarjo: Nizama Learning Centre.
- Purnomo, C. (2021). Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Make a Match* Untuk Meningkatkan Hasil Belajar. *Journal of Education and Religious Studies*. 1(02). 53-57.
- Sanjaya, W. H. (2016). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Pranamedia.
- Soleha. (2016). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Make A Match* untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Gayau Sakti Tahun Pelajaran 2014/2015. *AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*. 5(1). 68-74.
- Supriatin A. I. (2017). Penggunaan Kartu *Make A Match* untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Membedakan Jenis-Jenis Adaptasi. *Jurnal Wahana Pendidikan*. 4(2). 1-17.

Armala & Didi Kriswanto: *Model Pembelajaran Make a Match.....*

Syarief. M. (2021). *Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan Sederhana Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Pada Siswa Kelas III SDN Centre Mangalli*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.